

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 974 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	

Umuman olganda, konservativ fiskal siyosat va qat'iy moliyaviy intizom nemis iqtisodiyotining muhim tamoyillaridan biri ekanligini ta'kidlash lozim. Ushbu moliyaviy siyosat esa moliyaviy barqarorlik, budget muvozanati va iqtisodiy tahdidlarga qarshi turish kabi omillarni ta'minlab kelayotganini kuzatish mumkin.

X. Sibertning tadqiqotida Germaniya iqtisodiyotida fiskal siyosatning rolga baho berishga e'tibor qaratilgan [2]. U mamlakatda davlat qarzining yuqoriligi, davlat xarajatlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi 50 foizga yaqinlashib qolganligi fiskal siyosatda ayrim murakkabliklarni yuzaga keltirganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, hududlar tomonidan moliyaviy mustaqillikning cheklanganligi budget daromadlarini taqsimlashdagi murakkabliklarning ortishiga sabab bo'lganligini qayd etadi. Demografik inqiroz esa aholi qarishi bilan bog'liq bo'lib, davlat budgetiga ijtimoiy xarajatlar uchun moliyaviy yukni oshirish orqali moliyaviy xavfsizlikka sezilarli tahdid tug'dirayotganini ko'rsatishga harakat qiladi.

F. Sigl-Glyokner va boshqalar tomonidan Germaniyada yangi fiskal siyosatni amalga oshirishga qaratilgan yondashuvlar o'rganilgan [3]. Ular mamlakatda yangi fiskal siyosat komponentlarini rivojlantirishga doir ilmiy qarashlarni ilgari surishgan. Ularning fikriga ko'ra, davlat qarzini qisqartirish mezonlarini joriy etish, munitsipal investitsiyalar uchun maxsus fond tashkil qilish va foizli xarajatlarning ortib ketishining oldini olish zarur. Tadqiqotda davlat qarzini qisqartirish va uning iqtisodiyotga bo'lgan salbiy ta'sirini baholashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar keltirib o'tilgan.

F. Hayneman va boshqalar davlat ulushiga ega korxonalarining fiskal siyosatga ta'sirini baholashga qaratilgan tadqiqotni amalga oshirishgan [4]. Ularning fikricha, davlat ulushiga ega korxonalar moliyaviy faoliyatining davlat budgetidan mustaqil bo'lishi ayrim hollarda fiskal siyosatni chetlab o'tishga imkon yaratadi. Ayrim korxonalarining qarz jalb qilishi esa davlat qarzini boshqarishga qo'yilgan mezonlarni chetlab o'tish uchun shart-sharoit yaratayotganligini asoslashga harakat qilishgan.

2022-yilda P. Hadi va boshqalar elektron pullarning joriy qilinishini fiskal instrumentlar orqali tartibga solishga qaratilgan ilmiy yondashuvlarini bayon etishgan [5]. Ularning fikricha, elektron pullarning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi fiskal qonunchilik orqali samarali boshqarilishi kerakligi ta'kidlangan.

S. Agarval va boshqalar aholining yuqori daromadli qatlamini soliqqa tortish bo'yicha ilmiy xulosalarini asoslashga e'tibor qaratishgan. Ular Singapurdagi tendensiyalarni tahlil qilish orqali yuqori daromadli shaxslar uchun soliqlarning oshirilishiga qaramay, ularning iste'mol hajmida sezilarli qisqarish kuzatilmaganligini qayd etishgan. Soliqlar orqali qayta taqsimlangan mablag'lar esa kam daromadli aholining iste'molini oshirishga xizmat qilganligini ta'kidlab o'tishgan. Umuman olganda, mamlakatda yalpi talabni saqlab qolish va moliyaviy xavfsizlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishda yuqori daromadlilar uchun fiskal siyosatning qattiqlashishi iqtisodiy qizishni yumshatganligini kuzatish mumkin [6].

Ya. Li va boshqalar Janubiy Koreyadagi fiskal siyosat tendensiyalarini tahlil qilgan holda o'z ilmiy xulosalarini shakllantirishgan [7]. Xususan, ular moliyaviy inqiroz davrida fiskal siyosatning oldingi va keyingi bosqichlarini, shuningdek, davlat qarzini boshqarishga yondashuvni tahlil qilishgan. Ular 1972-2003-yillardagi davlat korxonalarini va zaxiralari bo'yicha ma'lumotlarni qayta baholash orqali ularning balansida yashirin davlat qarzi mavjudligini aniqlashgan. Bu esa davlat moliya tizimida yashirin qarzlarning mavjudligi va ularning moliyaviy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatgan.

S. Ku o'z ilmiy maqolasida Janubiy Koreyaning fiskal barqarorligi va siyosati yuzasidan o'z yondashuvlarini bayon etadi. U Osiyo inqirozidan keyingi davrda davlat qarzining dinamikasini tahlil qilib, Osiyo inqirozidan so'ng davlat qarzi hajmi sezilarli oshganligini qayd etadi. Ularning fikricha, qat'iy moliyaviy siyosatning amalga oshirilishi moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatgan [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalarini o'rganish uchun sifat va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tashkilotlar hisobotlari o'rganildi, ilg'or tajribalar solishtirma tahlil asosida baholandi. Statistika ma'lumotlari regressiya va trend tahlili orqali tahlil qilinib, fiskal choralar samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz tadqiqotlarimizni Germaniya tajribasini o'rganish bilan davom ettiramiz. Germaniya jahon iqtisodiyotida yirik o'ringa ega bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. 2024-yil yakunlariga ko'ra, Germaniya iqtisodiyoti 4,5 trillion AQSh dollarlik yalpi ichki mahsuloti bilan dunyoda uchinchi yirik iqtisodiyotga aylangan hamda kishi boshiga to'g'ri keladigan YaIM hajmi 53 500 AQSh dollariga teng bo'lgan.

Ikkinchi jahon urushidan so'ng milliy iqtisodiyotlar tiklanish davrini boshlagan va barcha mamlakatlar o'zlarining makroiqtisodiy siyosatini rivojlantirishga e'tibor qaratgan. Bu davrda moliya tizimining barqaror ishlashi va turli salbiy ta'sirlarga chidamliligi muhim ustuvorlik kasb eta boshladi. Shu nuqtai nazardan, Germaniya ham

o'zining milliy iqtisodiyotini tiklashga e'tibor qaratdi. Natijada, yuqorida qayd etilganidek, mamlakat uchinchi eng yirik iqtisodiyotga aylanishga ulgurdi.

Umuman olganda, Germaniya moliyaviy xavfsizlik siyosatida davlat qarzini boshqarish muhim komponent sifatida qaraladi. "Schwarze Null" ("Qora nol") siyosati Germaniya hukumatining davlat budjetini muvozanatlashtirish va budjet taqchilligini oldini olishga qaratilgan siyosatini ifodalaydi. Ushbu qoidaning amal qilishi 2009-yilda qabul qilingan "Schuldenbremse" ("Qarz to'xtatgich") qonuni bilan bevosita bog'liqdir.

Mazkur siyosatning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:

Budjet muvozanati – budjet xarajatlari budjet daromadlaridan oshmasligi, federal budjet qarzga kirmasligi hamda soliq tushumlariga mos ravishda xarajatlarni rejalashtirish talab etiladi.

Davlat qarzining cheklovi – federal hukumat uchun qarz olish mezoni YaIMga nisbatan 0,35 foizdan oshmasligi, federal shtatlarga esa qarz olish taqiqlanganligi belgilangan.

Moliyaviy inqiroz sharoitida – parlament ruxsati bilan hukumatga qarz olishga imkon berilishi mumkin.

Fikrimizcha, mazkur siyosat natijasida davlat qarzi birmuncha kamaygan bo'lsa-da, davlatning ijtimoiy soha xarajatlari qisqarayotganini kuzatish mumkin. Shuningdek, 2020-yil pandemiya inqirozi natijasida davlat budjet siyosatida ayrim mezonlarga nisbatan yumshatilgan yondashuv kuzatilgan.

Qayd etish lozimki, moliyaviy inqiroz sharoitlarida davlat qarzining belgilangan limitdan oshib ketishi natijasida uning qaytarilishi hukumat tomonidan 6–7 yil ichida ta'minlanishi belgilangan. Bu esa budjet xarajatlarini davlat qarzi hisobidan emas, balki budjet daromadlari hisobidan moliyalashtirishni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatni aks ettiradi.

Singapur moliyaviy xavfsizlik tizimi

Singapur moliya tizimi mamlakatning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. 2023-yilda mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 500 milliard AQSh dollaridan ortiq bo'lib, kishi boshiga to'g'ri keluvchi YaIM hajmi 84 500 AQSh dollariga teng bo'lgan.

Umuman olganda, Singapur moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda uch asosiy tamoyilga amal qiladi:

Budjet barqarorligini ta'minlash va zaxira jamg'armalarining mavjudligi;

Har bir dollardan samarali foydalanish va qat'iy soliq siyosati;

Mo'tadil davlat qarzi siyosati.

Singapurda davlat budjeti daromadlari xarajatlarga nisbatan yuqori ekani bois budjet profitsiti mavjudligi kuzatiladi. Davlat qarz jalb qilganda asosiy e'tibor uzoq muddatli investitsion faoliyatga qaratiladi. Masalan, davlat qarzlari asosan ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish bilan bog'liq loyihalarni amalga oshirish uchun jalb qilinadi.

Zaxira fondlari asosan budjet profitsiti hisobidan shakllanadigan ortiqcha mablag'larning jamg'arilishi orqali tashkil topadi. Ushbu jamg'armadan foydalanish faqat og'ir iqtisodiy inqiroz yoki favqulodda holatlar sharoitida ruxsat etiladi.

Singapurda davlat qarzi dinamikasi sezilarli o'zgarishlarga ega bo'lib, bu mamlakatning moliyaviy xavfsizlik strategiyasida muhim ahamiyat kasb etadi (1-rasm).

1-rasm. Singapurda davlat qarzi dinamikasi [9], foizda.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Singapurda davlat qarzi dinamikasi sezilarli darajada yuqori bo'lib bormoqda. 1990-yillarda u 70 foiz atrofida bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib davlat qarzining YalMga nisbatan ulushi 175 foizga yetganini kuzatish mumkin. Qiziqarli jihati shundaki, 2021-yilda o'tgan yilga nisbatan qarz ulushi 5 foiz punktga kamaygan. Bu esa pandemiya davrida mamlakatning budjet siyosati barqarorlik kasb etganini ifodalaydi, deb o'ylaymiz.

Mamlakatda soliq siyosati progressiv-proporsional shaklda amal qiladi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i 0 foizdan 22 foizgacha bo'lsa, korporativ soliq stavkasi 17 foizni tashkil etadi. Davlat xarajatlarini boshqarishda har bir valyuta birligining rentabelligi qat'iy nazorat qilinadi va barcha yirik loyihalar iqtisodiy jihatdan chuqur tahlil qilinib, shundan so'ng moliyalashtirishga ruxsat beriladi.

Raqamli texnologiyalar asosida to'lovlarning amalga oshirilishi soliq yig'imlarining shaffofligini oshiradi va norasmiy iqtisodiyotning ulushini qisqartirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu esa budjet daromadlarining oshishiga sharoit yaratadi. Shu nuqtai nazardan, elektron to'lovlar orqali soliqlarning undirilishi stasionar to'lov terminallaridagi soliq stavkalaridan farqli bo'lishini ta'minlash iqtisodiyotdagi xarajatlarni qisqartirishga xizmat qilishini inobatga olish zarur.

Natijada, innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi soliq siyosati ishga tushadi va bu iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Osiyoning yana bir yetakchi iqtisodiyotlaridan biri – Janubiy Koreya hisoblanadi. Ushbu mamlakat jahonning yirik iqtisodiyotlaridan biri bo'lish bilan birga, Osiyoning eng xavfsiz iqtisodiyotlaridan birini yaratgan mamlakat sifatida ham ajralib turadi. 2023-yil holatiga ko'ra, mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 1,7 trillion AQSh dollarini tashkil etib, jahon iqtisodiyotining 1,6 foiziga teng. Kishi boshiga to'g'ri keladigan YalM hajmi 34 000 AQSh dollarini tashkil etib, rivojlangan iqtisodiyotga ega ekanligini namoyon qiladi (2-rasm).

Percent of GDP

2-rasm. 1980-2025 yillarda J.Koreyaning davlat qarzi dinamikasi [10], foizda.

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Janubiy Koreyaning davlat qarzi dinamikasi o'sish tendensiyasiga ega. 1990-yillarda davlat qarzining YalMga nisbati 13 foiz atrofida bo'lgan bo'lsa, 2018-yildan boshlab sezilarli o'sish kuzatilgan. 2025-yilga kelib esa, ushbu ko'rsatkich 55 foiz atrofida bo'lishi qayd etilgan.

Bizningcha, mamlakat iqtisodiy rivojlanish jarayonida davlat xarajatlariga bo'lgan ehtiyoj ortib borishi fonida davlat qarzi ham oshganini ko'rish mumkin. Bu esa davlatning fiskal instrumentlari davlat qarzigacha bo'lgan talabni inkor etmasligini ifodalaydi, deb o'ylaymiz.

Umuman olganda, mamlakatda moliyaviy xavfsizlik elementlari monetar va fiskal siyosatning o'zaro uyg'unligi asosida samarali boshqarilayotganini ta'kidlash lozim. Markaziy bank tomonidan inflyatsiya, pul massasi va valyutani tartibga solish bo'yicha islohotlar qat'iy nazorat qilinadi. Shu bilan birga, fiskal instrumentlar yordamida davlat xarajatlari, daromadlari va davlat qarzi samarali boshqarishga yo'naltirilgan yondashuvlar shakllantirilgan.

Davlat budjeti muvozanatlashtirilgan holda, daromadlarga muvofiq shakllantiriladi. Ortiqcha yig'ilgan budjet daromadlari esa davlat zaxira jamg'armasiga yo'naltiriladi.

Davlat qarzi siyosatida hukumat uning hajmini YalMga nisbatan 50 foizdan oshirmaslikka harakat qiladi. Shu bois, davlat xarajatlarini moliyalashtirishda asosiy manba sifatida soliqlar ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, davlat qarzi esa ikkinchi darajali manba sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlarimiz davomida ilg'or tajribalarni o'rganish asosida quyidagi jihatlarni inobatga olish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

Germaniya tajribasi asosida:

Davlat xarajatlarini budjet daromadlariga uyg'un ravishda rejalashtirish. Bunda soliq tushumlarini maqsadli xarajatlarga yo'naltirish amaliyotini joriy etish maqsadga muvofiq.

Davlat budjeti xarajatlarida ijtimoiy sohaning rolini oshirish va uning qisqarishining oldini olishga qaratilgan mezonlarni qo'llash.

Davlat qarziga nisbatan davrlarga bo'lingan holda mezonlar belgilash. Moliyaviy inqiroz yoki davlat qarzining haddan tashqari oshib ketishi bilan bog'liq holatlarda davlat hokimiyati institutlari o'rtasida manfaatlar muvozanatini ta'minlash. Davlat qarzi me'yoridan oshgan hollarda uni qaytarish muddatlariga aniq cheklovlar kiritish.

Singapur tajribasi asosida:

Davlat budjeti daromadlarining xarajatlaridan ortgan qismini zaxira jamg'armalariga yo'naltirish va uning ishlatilishini qat'iy nazorat qilish.

Davlat qarzini jalb qilishda uzoq muddatli investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash. Bunda inson taraqqiyoti va qo'shimcha qiymat yaratishga qaratilgan loyihalar uchun moliyaviy manba sifatida qarashni ta'minlash.

Yuqori daromadli aholi qatlamiga soliq stavkalarining oshirilishi orqali yalpi talabning barqarorligini ta'minlash. Bu bilan mamlakatda kambag'allik natijasida iste'molning qisqarishining oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Janubiy Koreya tajribasi asosida:

Fiskal siyosatni monetar siyosat bilan muvofiqlashtirish va inflyatsiyani tartibga solishga bo'lgan zaruratni inobatga olish. Davlat xarajatlarini oshirishda yalpi talabni qo'llab-quvvatlash bilan birga, inflyatsiya oshishiga olib kelishi mumkin bo'lgan omillarni baholash muhimligini hisobga olish.

Inqirozli davrlarda davlat qarzi oshish ehtimolini inobatga olgan holda uni davrlarga bo'lingan holda boshqarish. Bunda qisqa va uzoq muddatli davlat qarziga nisbatan bir xil yondashuvni qo'llamaslik zarur.

Davlat ulushiga ega korxonalar jalb qilgan yoki davlat qarzi hisobidan moliyalashtirilgan mablag'larni ham davlat qarzi tarkibida baholash tizimini joriy etish. Bu mablag'larning qaytarilishida soliqlardan ortiqcha yuklanishning oldini olish maqsadga muvofiq.

Bizningcha, mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda davlat fiskal instrumentlaridan samarali foydalanish ko'plab iqtisodiyotlar uchun umumiy tajriba ekanligini ko'rish mumkin. Bunda davlatning budjet daromadlariga nisbatan xarajatlarning oshib ketmasligi, inqirozli davrlarda davlat qarziga ortiqcha bog'lanib qolmaslik choralarini ko'rish kabi jihatlarni muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Heller, W. W. (1950). The Role of Fiscal-Monetary Policy in German Economic Recovery. *The American Economic Review*, 40(2), 531-547.
- Siebert, H. (2004). Germany's fiscal policy stance (No. 1196). Kiel Working Paper.
- Sigl-Glöckner, P., Krahé, M., Schneemelcher, P., Schuster, F., Hilbert, V., & Meyer, H. (2021). A new fiscal policy for Germany.
- Heinemann, F., Nover, J., & Steger, P. (2025). State-owned enterprises, fiscal transparency, and the circumvention of fiscal rules: The case of Germany. *European Journal of Political Economy*, 86, 102633.
- Hadi, P., Arrafi, I., & Sinaga, O. (2022). Political Economy of Electronic Money in Indonesia, Perspective and Comparison to Singapore. *Central Asia and the Caucasus*, 23(1), 3763-3780.
- Agarwal, S., Qian, W., Yeung, B., & Zheng, H. (2024). Taxing the Rich to Finance Redistribution: Evidence from a Permanent Tax Increase in Singapore. *Management Science*, 70(4), 2518-2548.
- Lee, Y., Rhee, C., & Sung, T. (2006). Fiscal policy in Korea: Before and after the financial crisis. *International Tax and Public Finance*, 13, 509-531.
- Koo, C. M. (2008). Fiscal sustainability and its implication for fiscal policy in Korea. *The Journal of Korean Economy*, 9(3), 497-521.
- Singapore: Government debt. https://www.theglobaleconomy.com/Singapore/Government_debt/
- General government gross debt/Korea, Republic of. <https://www.imf.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>